

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOPOLÍTICA DAS GUIANAS

 DOI: 10.5281/zenodo.6081205

Dante Severo Giudice

*Prof. Assistente da UCSAL/BA. Doutor em Geografia. Líder do Gepogeo.
dasegu@gmail.com*

Cintia Silva de Jesus

Licenciada em Geografia pela UCSAL/BA. cintiaah@gmail.com

André Lucas Palma Barbosa

Graduando em Geografia pela UCSAL/BA. lucas.palma.edu@gmail.com

Mariana de Oliveira Santana

Mestra em Planejamento Territorial pela UCSAL/BA. maryolivier95@gmail.com

Michele Paiva Pereira

Mestra em Planejamento Territorial pela UCSAL/BA. Mestra em Geografia pela UFBA. pmichele765@gmail.com

Resumo

Este trabalho é uma produção do grupo de pesquisa – GEPOGEO, Grupo de Estudo e Pesquisa em Geografia Política e Geopolítica, da Universidade Católica do Salvador, tendo em vista o grande desconhecimento que existe à respeito desses nossos vizinhos, mas que tem sua importância no contexto da América, em especial na América do Sul, pois se pretendemos constituir um bloco, certamente teremos de envolvê-los, apesar das grandes diferenças existentes, e de sua peculiar geopolítica. Para elaboração do trabalho foi utilizado a metodologia de revisão bibliográfica, e levantamento de material publicado em meio digital, jornais e revistas.

Palavras chaves: Geopolítica. Guianas. América do Sul,

Resumen

Este estudio es parte de la investigación del grupo de pesquisa – GEPOGEO, grupo de Estudios y Pesquisa en Geografía Política y Geopolítica en la Universidad Católica de Salvador, trato de ver la gran ignorancia que existe respecto a estos vecinos, pero que tiene su importancia en el contexto americano, en particular en América del Sur, porque se deseamos formar un bloque, sin duda tendrá que incluirlos, a pesar de las

grandes e importantes diferencias, y su peculiar geopolítica. Para la elaboración del trabajo se utilizó la metodología de revisión bibliográfica y el relevamiento de material publicado en medios digitales, periódicos y revistas.

Palabras Claves: Geopolítica. Guianas. America del Sur..

Abstract

This work is produced by the research group – GEPOGEO, Study and Research Group in Political and Geopolitical Geography, at the Catholic University of Salvador, I try in view the great ignorance that exists concerning these neighbors, but has its importance in the American context, particularly in South America, because they wished to form a block, we will certainly have to involve them, despite major differences, and its peculiar geopolitics. For the elaboration of the work, the bibliographic review methodology was used, and the survey of material published in digital media, newspapers and magazines.

Keywords: Geopolitics. Guyanas. South America.

Introdução

Conhecemos como Guianas, os três enclaves (Guiana, Suriname e Guiana Francesa – Figura 1) onde os povos ibéricos não são predominantes na América do Sul. A região recebeu este nome devido ao planalto que a separa da bacia amazônica (geologicamente chamado de maciço das guianas), e fazia parte das terras coloniais hispânicas, definidas no Tratado de Tordesilhas. Entretanto, como a ocupação não se deu de imediato, a região começou a sofrer invasões dos impérios que chegaram posteriormente à corrida da conquista da América (França e Inglaterra, envolvidas na guerra dos cem dias, e a Holanda). Originalmente a região era habitada por índios aruaques, tupis e caraíbas antes da chegada dos espanhóis no século XV. No século XVI os ingleses se estabeleceram na região como colonizadores, no vácuo deixado pelos espanhóis. A Inglaterra em 1667 cedeu o território à Holanda e em troca ficou com a cidade de Nova Amsterdã (atual New York, nos EUA), no entanto somente após o Congresso de Viena (reunião feita pelos países que derrotaram Napoleão Bonaparte) é que a Holanda se firmou no poder.

Figura 1 - Localização

Fonte: Adaptado de www.sitesatlas.com, acessado em 04.01.2020.

Caracterização das Guianas

Guiana em dialeto indígena significa “costa selvagem, país das águas”. Segundo Castro,

[...] a homogeneidade estrutural do planalto é notória como é também característico o seu isolamento geográfico em face do Atlântico/Bacia do Orenoco/Bacia Amazônica, justificando a sobrevivência geopolítica da Guiana colonizada pelos ingleses, do Suriname pelos holandeses e da Guiana Francesa, um departamento de ultramar francês. O que impediu, por outro lado, que a América do Sul viesse a se constituir numa iberoamérica. (CASTRO, 1981, p.5).

As Guianas situam-se na porção norte da América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil e a Venezuela, sendo banhadas pelo oceano Atlântico. Possuem litoral baixo e pantanoso, sem grandes rios que favoreçam a interiorização. A Guiana e o Suriname são países independentes, enquanto que a Guiana Francesa é um território ultramarino francês. Tem características peculiares, estados recentes, fracamente

povoados, população concentrada no litoral, tem a menor extensão territorial, composição étnico-cultural complexa e diversa, falam idiomas distintos, muito ligados às suas matrizes coloniais, voltados para vertente do Caribe, com quem mantêm mais afinidades, e pouco ligados aos vizinhos terrestres.

Desta forma Visentini afirma:

Tudo isso permite caracterizá-los como “uma outra América do Sul”, distinta da platina e da andina. Nesse contexto, representam, portanto, um desafio à política externa brasileira e uma espécie de “nova fronteira” do processo de integração sul-americano. Além disso, o curto período de vida independente (a Guiana quatro décadas e o Suriname três) foi caracterizado por forte instabilidade política. Regimes autoritários e experiências com modelos alternativos, em meio ao declínio econômico, se alternaram com frágeis democracias parlamentares, marcadas por um baixo índice de governabilidade, pela fragmentação partidária e, muitas vezes, pela semi-paralisa administrativa por parte do Estado. (VISENTINI, 2009, p.1).

Inicialmente toda a região foi ocupada pelos holandeses que chegaram à foz do rio *Essequibo* fundando (1616) a cidade que viria se tornar Georgetown, e constituía o que viria a ser conhecido como Antilhas Holandesas. A ocupação francesa se deu logo depois, com criação de feitorias, se consolidando mais tarde com a fundação de Caiena (1674), na foz do rio *Comté*. Os ingleses foram os últimos a chegar, no fim do século XVIII, quando invadiram a região e fundaram três pequenas colônias, em terras ocupadas pelos holandeses.

Ao contrário dos demais países colonizados pelas metrópoles europeias, as guianas, a exceção da francesa que permanece como colônia, ficaram independentes mais tardiamente que os países asiáticos e africanos, já que aqui não havia se consolidado nem forças políticas voltadas para movimentos separatistas, nem consciência nacional (Visentini, 2009).

A **Guiana** tem a menor renda per capita sul-americana, apenas 1.375 dólares, superfície em torno de 215 mil km², população estimada de 770 mil habitantes (2010), expectativa de vida na faixa intermediária (66,7 – estimada em 2010), e baixa densidade demográfica (3,3 hab./km²). Devido ao pouco povoamento, foram trazidos

povos de outras colônias da Ásia, sobretudo indianos, o que dá ao país uma composição étnico-religiosa bem diversa do perfil sul-americano (vide Quadros 1 e 2).

A população urbana se concentra basicamente na capital Georgetown que possui cerca de 240 mil habitantes (2010), e concentra cerca de 32% da população total. O PIB é baixo (1,1 bi) e equivale a um terço do da Guiana Francesa. Tem IDH de 0,706 (1998), e analfabetismo de 1,5 %.

Os movimentos separatistas tomaram impulso na década de 1950, graças ao PPP (Partido Popular Progressista) de linha socialista. Vários conflitos aconteceram mesmo depois de concedida alguma autonomia por parte da Inglaterra (1953) o que levou a promulgação da independência plena, em 1966, embora dentro da Comunidade Britânica de Nações, vindo a se constituir “a primeira república cooperativa do mundo” (Visentini, 2009).

O **Suriname** tem população de cerca de 600 mil habitantes (2019), segundo dados do Banco Mundial, sendo que 12% são brasileiros, de modo geral clandestinos. A expectativa de vida da população é de 73 anos (estimativa de 2009), com crescimento anual de 1,3 %, ao contrário da Guiana que teve crescimento negativo no mesmo período. A densidade demográfica é de 2,55 hab./km².

Metade da população é urbana e concentra-se na capital (Paramaribo), como na Guiana. O PIB é de aproximadamente 3 bilhões de dólares (2010), com renda per capita de apenas 1.660 dólares. Politicamente se constitui de nove distritos. O índice de analfabetismo atinge 5,8% (2000), e o IDH é de 0,766 (1998).

Da mesma forma que a Guiana, o Suriname viu nascer seu movimento nacionalista após a Segunda Guerra Mundial, pois o contexto geopolítico passou a mudar e também porque as nações europeias terminaram a guerra totalmente arrasadas, tanto física, quanto economicamente. Assim, o *National Party Kombination* (NPK) de base predominantemente crioula, e que se constituía de quatro partidos de esquerda, assumiu a bandeira da independência. Entretanto, esse ideal separatista não era comungado pelo partido de oposição dominado por comerciantes e empresários indianos. A independência concedida à Indonésia em 1954, ainda que dentro do Reino Tripartido da Holanda, aguçou ainda mais os idealistas locais, ainda que divididos etnicamente, e pertencentes a partidos diferentes, conforme a sua origem. Em 1973 o NPK dá lugar ao Partido Nacional do Suriname, em 1975 é declarada a independência.

Como aconteceu com as colônias portuguesas na África, praticamente um terço da população que possuía cidadania holandesa, migrou para a Holanda, deixando um enorme vazio populacional, e provocando uma grande crise devido a falta de quadros técnicos e administrativos, o que produziu estagnação e retrocesso no processo produtivo da nova nação.

Conforme Visentini,

Tanto a Guiana como o Suriname ascenderam à independência durante um período caracterizado pela ascensão do terceiro-mundismo e do movimento dos países não alinhados, o que refletiu na vida política de ambas nações. (VISENTINI, 2009, p.2).

A **Guiana Francesa** é um departamento ultramarino da França, situado na costa setentrional do continente, e desta forma se apresenta como parte da União Europeia, no contexto da América do Sul. Apresenta uma peculiar situação jurídica e política, pois geograficamente está situada no contexto amazônico, é histórica e culturalmente caribenha, mas, sobretudo, é um enclave europeu na América.

Por razões políticas-administrativas se mantém isolada no continente, tendo seus intercâmbios econômicos ligados à França, UE e Antilhas francesas. As ligações terrestres são precárias, assim uma única estrada liga ao Suriname, e na direção do Brasil, se planeja a ponte sobre o Oiapoque, enquanto os dois países trabalham para concluir o asfaltamento da estrada nos seus respectivos territórios. Também as ligações aéreas são deficientes, não existindo ligações aéreas entre as três Guianas.

Apresenta situação socioeconômica mais favorável que os vizinhos, graças a redistribuição nacional de renda na França, entretanto os indicadores sociais, sobretudo fecundidade e mortalidade infantil apresentam índices sul americanos. Estes fatores levam a aporte de verba especial da UE, o que aumenta o lado artificial da prosperidade guianense e eleva o padrão de vida que serve de atração para os vizinhos. Paradoxalmente a afiliação europeia está permitindo uma melhor inserção dentro do subcontinente.

Os quadros 1 e 2, mostram a composição étnico-religiosa das Guianas, onde fica evidente as suas diversidades.

Quadro 1 – Composição Religiosa das Guianas

	Protestante	Católicos	Hinduístas	Muçulmanos	Outros
Guiana	33%	17%	34%	9%	7%
Suriname	23%	21%	26%	19%	11%
G. Francesa	3,9%	80,7%	1,6%	0,9%	12,9%

Fonte: Adaptado/Atualizado de Adams, 1988.

Quadro 2 – Composição Étnica das Guianas

	Indo-paquistanesa	Afrodscendentes	Indonésios (Java)	Outros
Guiana	50%	40%	-	10%
Suriname	37%	40%	16%	8%
G. Francesa	4%	56,9%	-	39,1% 1

¹ 4,9% brasileiros e 8% franceses.

Fonte: Adaptado/Atualizado de Adams, 1988.

A Importância da região no contexto da América do Sul

Apesar de não ser economicamente uma região de destaque, tem no aspecto geopolítico sua importância.

Segundo CASTRO (1997) sob o ponto de vista fisiopolítico o solo *llanero* (por onde corre a bacia do Orenoco) facilitou a penetração espanhola, e por outro lado a irregularidade do relevo planáltico das Guianas, dificultou-a, favorecendo as invasões holandesa, inglesa e francesa que acabaram por formar o que ela chama de “quistos geopolíticos” nesta parte isolada do continente, voltada para o Caribe.

Sobretudo nas áreas de fronteira onde existe interação, a demarcação não impede o deslocamento de pessoas, que se movimentam entre os territórios delimitados, numa comprovação de que as “barreiras” impõem regras, estipulam

tempo, definem consumo, porém dificilmente impedem os acessos, influenciando até na economia local.

Desta forma se torna fundamental a integração da região, como afirma *MAZZEI* (1999, p.4), “essa integração entre os países amazônicos tem se manifestado sobretudo na interligação física, nas parcerias econômicas e tecnológicas, e nas políticas de exploração conjunta de recursos”, muito embora isso se dê ainda de forma muito lenta.

Devido a expansão da influência dos barões da droga, com a repressão na Colômbia, começaram a surgir ondas de violência que refletiram na região como um todo, e que vieram a se somar aos problemas socioeconômicos como a pobreza. Também o contrabando de armas passou a atuar na região, levando o Suriname a passar a ser denominado “Paraguai do Norte”, (Veja, 06/01/2007) onde o crime organizado torna a situação ainda mais complicada.

A intermediação de organismos internacionais, logrou alguns resultados, como na Guiana que conseguiu estabilidade macroeconômica e algum crescimento, e no Suriname, que apesar de alguns momentos de tensão, vai conseguindo lentos avanços sociais, superando a instabilidade e os conflitos abertos existentes anteriormente.

Presentemente novas perspectivas estão se abrindo para exploração dos recursos naturais já conhecidos, como o petróleo e o gás, explorado por multinacionais, em parceria com os governos da Guiana e Suriname. A exploração de ouro é mais complicada, pois é feita de forma clandestina, e por imigrantes ilegais, sobretudo brasileiros.

Enfim, a região está inserida uma das áreas mais cobiçadas pelas grandes economias mundiais em função de suas ainda não completamente mapeadas riquezas minerais, hídricas e biológicas, a Amazônia Continental – palco e alvo de uma infinidade de práticas de “predação”. Estas práticas se manifestam desde um colonialismo tradicional, como no caso da Guiana Francesa, até nas ofensivas de privatização, por parte de poderosos empreendimentos multinacionais, de serviços básicos como comunicação, infraestruturas, água e saneamento, passando por práticas de biopirataria e ocupação militar.

A Geopolítica das Guianas Ontem e Hoje

A Geopolítica das Guianas envolve desde seus primórdios as questões de fronteiras, devido a existência de um grande problema, a integração da região ao contexto sul-americano devido ao isolamento causado pelos aspectos naturais, o que também dificulta a observância das fronteiras.

Segundo Mélo:

As fronteiras apresentam-se no imaginário social como um limite. Há nessa visão uma perspectiva de orientação geopolítica, que pensa a fronteira como um limite burocrático-administrativo(...). As fronteiras são mais que isso. (...) são também elementos simbólicos carregados de ambiguidades, pois, ao mesmo tempo em que impedem, permitem ultrapassar. (MÉLO, 1997, pág. 30)..

Esta afirmação corrobora com Costa, em seu livro Geografia Política e Geopolítica, onde ele diz:

As fronteiras devem ser concebidas muito mais como *zonas* que como linhas formais. A *zona-fronteira* constituiria assim, antes de tudo, uma área que se destina simultaneamente às *interpenetrações* e às *separações* entre os Estados, assumindo desse modo, respectivamente, um conteúdo econômico (o incessante movimento de mercadorias e bens em geral que circulam amplamente) e político (os territórios sob jurisdição de cada Estado). Pela sua natureza complexa, as fronteiras constituiriam antes de tudo uma “zona viva”, sejam elas naturais (quando se identificam com um dos elementos físicos), ou artificiais (linhas formais). (COSTA, 2008, pág. 53).

A delimitação das fronteiras entre as três colônias foi ratificada em 1815, no Congresso de Viena, exceto nas áreas de encontro com o Brasil e a Venezuela.

Entretanto alguns dos conflitos de fronteiras com as Guianas e entre elas foram resolvidos entre o fim do século XIX e início do século XX (Fig. 2).

Figura 2 – Conflitos de fronteira das Guianas

Fonte: Scalzaretto & Magnoli, 1996).

Em relação ao Brasil, foram resolvidos através de dois episódios. O primeiro, a Questão do Amapá, foi resolvida em dezembro de 1900. Apesar da França ter renunciado à posse do território contestado desde o século XVIII (1713 – Tratado de Utrecht), continuava a fazer incursões, provocando permanentes atritos. O Barão do Rio Branco, com arbitragem do governo da Suíça conseguiu demarcar as fronteiras favoravelmente ao Brasil, incorporando cerca 80.000 km² ao território brasileiro (Fig. 3).

A segunda questão dizia respeito ao território de Pirara, reivindicado pela Inglaterra. Apesar dos esforços de Joaquim Nabuco e do Barão do Rio Branco, a arbitragem do Rei Vitor Emanuel, da Itália, em 194, favoreceu a Inglaterra, que ficou com cerca de 65% das terras em disputa (Figura 4).

Figura 3 – Questão do Amapá

Fonte: www.clickeeducacao.com.br
acessado em 13.01.2020

Figura 4 – Questão de Pirara

Fonte: www.clickeeducacao.com.br,
acessado em 13.01.2020

Entretanto, muitas das velhas questões de fronteiras continuam ainda não resolvidas, como a que envolve a Guiana e a Venezuela, e data de 1904. Segundo Castro,

Em 1904, a Guiana Inglesa expandiu seu território para oeste, ocupando imensa região florestal praticamente despovoada e reivindicava pela Venezuela. Ao longo do século, os atritos pela posse da região foram se agravando, até que o Protocolo de Porto Espanha, de 1970, estabeleceu uma moratória de 12 anos, em que as partes evitariam conflitos e ocupação da região. Em 1980, no entanto, novos conflitos estouraram na região. Desde então os atritos têm sido constantes (CASTRO, 1997a, p.32).

Outra antiga região de litígio envolve o sudoeste do Suriname e o sudeste da Guiana, onde se situam os rios *Courantini* e *New*, enclave reivindicado pelo Suriname, e invadido em meados da década de 1960, sob a alegação de que havia bases comunistas na região. O conflito se estendeu até 1970, mas continua sem solução.

Após as independências, tanto a Guiana quanto o Suriname tiveram dificuldade em consolidar a estado-nação. Assim, na Guiana pós-independência, houve por parte

do governo uma tendência à inflexão para a esquerda. Na década de 1970 foi proclamada a República Cooperativa da Guiana, de tendência claramente socialista, quando se procedeu à nacionalização da economia e à adesão ao não alinhamento. Na trilha chinesa, em 1973 mobilizou as massas numa “revolução cultural”, vindo introduzir um programa conhecido *National Service*, que tinha como objetivo aumentar a autoestima dos guianenses. Conforme Visentini,

Brigadas atuavam em tarefas destinadas a dotar a população para defender a Revolução. Em 1976, três quartos da economia estavam controlados diretamente pelo Estado, e os elevados preços dos produtos de exportação do país no mercado internacional permitiam ao governo aumentar os gastos públicos, especialmente na área social. Entre 1970 e 1975 a economia cresceu num ritmo superior a 4% ao ano. (VISENTINI, 2010, p.4).

A política externa consequentemente também mudou de rumo, e de uma linha voltada para o mundo anglo-saxônico, ganhou nova dimensão ideológica, voltadas para o não alinhamento, como já citado, para causas terceiro-mundistas e cooperação econômica com a URSS, o leste europeu e Cuba. Entretanto apesar de estar no subcontinente, a América Latina estava ausente da nova política externa que se pautava em cinco princípios, segundo Visentini (2010): não alinhamento, apoio às causas progressistas mundiais, unidade econômica do Caribe anglófono, militância antiapartheid, e integridade territorial face aos litígios fronteiriços com Venezuela e Suriname. Sobretudo com a Venezuela que reivindicava mais da metade do seu território, os conflitos foram aguerridos, tendo inclusive este país vetado a sua entrada na OEA (1967), e fomentado rebeliões no seu interior. Apesar do Protocolo de *Port-of-Spain*, a tensão permanece sem solução.

Também as relações com Washington eram complicadas e alternavam períodos de aproximação e de afastamento, devido a política externa anti-imperialista de aproximação com países socialistas, o que, aliás, também preocupava o regime policial militar do Brasil, estabelecido com o golpe de 1964.

Sempre enfrentando problemas internos, é atingida na década de 1980, pela crise da dívida, o que implicou na suspensão do pagamento do serviço, levando ao crescimento da economia informal, e a dependência de remessa de divisas dos guianenses que viviam, sobretudo na Inglaterra. Sem muita saída, o país, segundo Visentini,

[...] assinou um acordo com o FMI e permitiu às empresas transnacionais explorar as recém-descobertas jazidas de petróleo e urânio, num quadro de uma inflexão em direção ao capitalismo liberal e de uma acentuada emigração, com acentuada perda de quadros qualificados. O país carecia de infraestruturas básicas e de geração de energia. (VISENTINE, 2010, p. 5).

No Suriname a situação foi semelhante, e nos primeiros anos de independência o novo país teve de enfrentar uma situação econômica precária. A maior riqueza do país, a bauxita, era quase toda explorada por uma única empresa norte-americana, o que fazia com que o país tivesse suas exportações a era atrelada. Este fato gerava descontentamento e levou a um golpe de estado – A revolução dos Sargentos – quando surge a figura de *Deri Bouterse* que passa a ser o principal personagem do país pós-independência. A conturbada política externa repleta de reveses e os problemas internos como as greves, a revolta dos *Maroons* (negros da floresta), na fronteira com a Guiana Francesa, levou a um rompimento com a antiga metrópole e EUA, e uma aproximação com Cuba, devido ao isolamento, como aconteceu com a Guiana, e a um acordo de cooperação com o Brasil que oferecia um pacote de ajuda em troca do cancelamento da cooperação com Cuba.

Desta forma, conforme Visentini, o país envolvido neste contexto,

[...] desenvolve uma política externa mais agressiva, visando vencer o isolamento. Não possuindo conexões com o resto da América do Sul e sendo o único país de língua holandesa, o Suriname estava voltado para a Europa, que agora o boicotava. Assim como já integrava a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o Sela, a OEA, o Movimento dos Países Não-Alinhados, passou a ser membro associado do CARICON. (Visentini, 2010, p. 6).

Entretanto a instabilidade política continuou até o início da década de 1970 quando eleições livres levaram ao poder a oposição, pondo fim a era *Bouterse*. *Venetiaan* assume o poder e toma medidas para reduzir o poder político das forças armadas, põe fim à guerrilha na fronteira com a Guiana Francesa, e com a intermediação do Brasil, leva o litígio com a Guiana para ser decidido na ONU. É retomada a cooperação com a Holanda, e as relações com os EUA. No quadro econômico assume a cartilha do neoliberalismo que apesar de conseguir alguns resultados positivos, criaram, a exemplo de toda a América do Sul, uma situação social

complicada, sobretudo pelo aumento da pobreza o que levou a inserção do país na rota do tráfico de droga e contrabando, como já referido.

Por outro lado, a estabilidade política com uma sequência de eleições livres e democráticas, ainda que os partidos se definem em grande parte por linhas étnicas, vem abrindo novas perspectivas econômicas.

A Guiana Francesa apesar de plenamente inserida no contexto geopolítico que envolve as demais guianas é sempre excluída dos intercâmbios e das redes econômicas regionais e isolada das decisões, por pertencer a França, e sua inclusão levaria um país europeu a ser inserido nas decisões do continente americano. Pela sua localização geográfica (assim como as demais, muito próxima da linha do equador) é considerada o “porto espacial” da Europa, devido à presença do centro espacial europeu em *Kourou*.

Por ser uma ilha europeia no meio de um oceano de pobreza atrai migrantes de boa parte da América do Sul, Caribe e do vizinho Suriname, o que vem dando a colônia uma feição cada vez mais sul-americana, inclusive colocando-a como peça-chave para o tráfico de drogas, e com ascendente delinquência devido a isso.

O Acordo de Cooperação assinado com o Amapá em 1996 permitiu a multiplicação dos intercâmbios científicos, culturais, educativos e esportivos. A ligação através da ponte, simbolicamente também ligará o MERCOSUL à UE, e permitirá a abertura do norte do Brasil ao Caribe. Além disso, por sua situação geográfica, não pode escapar do processo de continentalização da América do Sul, encontrando-se no cruzamento de vários rumos e conjuntos político-econômicos (blocos econômicos), e por causa do seu estatuto e da relativa riqueza, ainda ficará por muito tempo como uma região europeia na América do Sul mais do que uma verdadeira região sul americana.

Enfim, o Brasil trabalha na perspectiva de integrar toda essa região, e tem um projeto de interligação de Roraima ao Amapá. Conforme Silva,

Esse projeto rodoviário concebido pelo governo brasileiro, objetivando integrar a região norte do Brasil, tem um trajeto que parte de Manaus, cruzando Boa Vista, *Georgetown*, Paramaribo e Caiena, chegando a Macapá, e posteriormente, através de barco, à Belém, está inserido no plano de integração nacional e internacional denominado Arco Norte, de acordo com a

proposta de inserção econômica de Roraima na Amazônia Legal. (SILVA, 2009, p. 6)

Considerações Finais

Como procuramos mostrar no texto, apesar de ser uma região de importância econômica relativa, no aspecto político tem outra dimensão, sobretudo para o projeto de integração continental, como também das inter-relações sul-americanas. O Brasil que se propõe a ser o agregador e líder do subcontinente, tem grande interesse na região, demonstrado na intensificação das relações com a Guiana, através da integração territorial, via Roraima, onde a construção de várias estradas, aumentou as relações na faixa de fronteira, estreitando as relações bilaterais, e abrindo mercado para o 'agrobusiness' da fronteira norte do país.

A idéia de construção do Arco Norte integraria também o Suriname e a Guiana Francesa, agregando o Amapá, como nova fronteira de consumo, mas também abrindo o mercado regional e mundial, através da G.F. para a Europa, e da Guiana e Suriname para o Caribe.

Por fim, os setores políticos desses países que são favoráveis à cooperação com o Brasil e por extensão com o Mercosul, necessitam tomar iniciativas concretas para se voltarem para o sul. Como está excluída qualquer tensão na área, existe um clima favorável ao desenvolvimento e à cooperação regional, sobretudo no tocante à dimensão amazônica que pode ser também uma ferramenta útil para a aproximação.

É, portanto, fundamental conhecer e integrar essa porção não ibérica da América do Sul que sem dúvida é um flanco importante para integração, desenvolvimento e segurança do subcontinente.

Bibliografia

ADAMS, M. Geografia da América. São Paulo: Moderna, 1988.

BANCO MUNDIAL. Relatório dos indicadores do desenvolvimento mundial, 2009.

CASTRO, T. de. América do Sul: Aspectos fisiopolíticos em confronto. In: A Defesa Nacional, nº 696, jul/ago 1981. Ed Bibliex, Rio de Janeiro.

_____. Nossa América: geopolítica comparada. Ed. Biblioteca do Exército: Rio de Janeiro, 1997.

_____. América do Sul: vocação geopolítica. In:

<http://www.esq.br/cee/ARTIGOS/tcastro1.pdf>. Acessado em 30.12.2020.

COSTA, W. M. Da. Geografia Política e Geopolítica. São Paulo: EDUSP, 2008. 2ª Ed.

COUTINHO, L. O Paraguai do Norte. Veja, São Paulo 06.jan.2007. Internacional, p.55.

MAZZEI, V. Amazônia Sulamericana: um novo espaço de integração. São Paulo, FFLCH, USP, 1999 (Dissertação de Mestrado).

MELLO, J.L.B. de. Reflexões conceituais sobre fronteira. In: CASTELLO, I. R. et alli. (Orgs). *Fronteiras na América Latina: espaços em transformação*. Porto Alegre: Ed. EDUFRGS/Fundação de Economia e Estatística, 1997.

SILVA, P.R.de F. Roraima no contexto regional fronteiriço: Brasil-Venezuela-Guiana. In: Encontro de Geógrafos de América Latina, XII., 2009, Montevideo. Boletim de resumos expandidos. Montevideo:EGAL, 2009, v. único, p. 21-31.

VISENTINI, P.F. Guiana e Suriname: uma outra América do Sul. In: Conjuntura Austral, NERIT/UFRGS, v.1,n.1, 2010.